

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ НОВОСТИ – КАК САМАЯ РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ОТРАСЛЬ В ТЕЛЕВИДЕНИИ

Каримбаев Собиржон Якуббой угли

Магистр Университета журналистики и массовых коммуникаций

Big sensationday@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Данная публикация посвящена набирающим большие обороты в последние годы телевизионным новостным программам и их роли на телевидении. Была изучена история возникновения и развития новостных программ на телевидении.

В исследовании уделяется особое внимание специфике и структуре телевизионных новостных программ. Рассматривается весь процесс становления информации как новость. В данной статье отражаются все ответы на такие вопросы как: На какие стили разделяются новостные программы на телевидении? Из чего состоит контент новостной программы?.

А также, автор исследования рассматривает нынешнее состояние сферы теленовостей в примере новостных программ узбекских телеканалов. Автором выявлены многие факторы, влияющие на успешность и конкурентоспособность новостных информационных программ на телевидении.

Ключевые слова: телевизионные новостные программы, новости, узбекские телеканалы, новостные программы Узбекистана, конкурентоспособность новостных программ.

ABSTRACT

This publication is devoted to the television news programs that have been gaining great momentum recently and their role in the television. The history of the emergence and development of news programs on.

The study pays special attention to the specifics and structure of television news programs. The whole process of information formation as news is considered. This article reflects all the answers to such questions as: What styles of news programs are divided into on television? What is the content of the news program?.

And also, the author of the study examines the current state of the TV news sphere in the example of news programs of Uzbek TV channels.

Keywords: television news programs, news, Uzbek TV channels, news programs of Uzbekistan, competitiveness of news programs.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день новости являются неотъемлемой частью жизни большинства людей в обществе. Новости в телевидении – это визуальная передача информации, при помощи видеороликов, которые сопровождаются комментариями дикторского голоса. Телевизионная новостная программа, также, как и любая телевизионная программа, нацелена на определенную группу аудитории. В современном обществе интересы и потребности аудитории являются приоритетными для всех телеканалов, в частности и новостных программ также. Новостные программы формируются по принципу актуальности для всех зрителей страны.

И так, что такое новости? Давайте рассмотрим, что из себя представляет эта сфера медиапространства. В первую очередь любая новость – это информация, но не вся информация является новостью. Новостная информация отличается от обычной информации своей свежестью, аргументированностью, малоизвестностью, привлекательностью, интересностью и важностью для массы. Следовательно новость – это свежая, интересная и важная для большинства людей информация.

Наши наблюдения показывают, что новостная журналистика развивается быстрыми темпами в последние десятилетия. Это быстрорастущее развитие основополагается бурными событиями, происходящими всё чаще в мировом пространстве в последние годы. С каждым годом человечество, всё больше и больше достигает колоссальных успехов в технологических и научных отраслях. А также политическая обстановка, наблюдаемая в мире в последние десятилетия, требует особого размышления и освещения журналистами. Все вышеуказанные факторы в свою очередь требуют, особого журналистского подхода и правильного толкования случающихся и правильного доведения смысла этих явлений к простому зрителю. Выбирая среди СМИ, освещающих новости, простой зритель доверяет больше телевизионным новостям, потому-что телевизионные новости являются самыми достоверными среди прочих, благодаря тщательной проверке каждой новостной информации десятками редакторов в государственном уровне. Иными словами, в телевидении не бывает ложных или сомнительных новостных информационных, благодаря этому эта отрасль СМИ заслуживает большего доверия и уважения среди зрителей. Следовательно, новостная журналистика, а именно телевизионная новостная

журналистика является ведущей отраслью журналистской сферы, требующая более широкого освещения жизни этой отрасли СМИ. В Узбекистане также, данная отрасль СМИ является ведущей на сегодняшний день, так как все государственные и негосударственные телеканалы стараются иметь свою собственную высокорейтинговую новостную службу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Всё что существует в мире имеет свою историю возникновения и появления. В свою очередь, телевизионные новостные программы не являются исключением. Как и многие остальные высокотехнологические открытия человечества, телевизионные новости также берут своё начало в 20-ом веке в Соединённых Штатах Америки. Во второй половине 20-го века, после второй мировой войны, самой быстро и динамично развивающейся отраслью СМИ было телевидение. Сначала, в новостных программах, дикторов не показывали в эфире, а передавали только их голоса с сюжетами меняющихся изображений и географических карт мира. В те времена телевидение не было бесплатным удовольствием, и зрители платили круглые деньги за подписку на кабельное телевидение. Такое развитие событий казалось скучноватым для зрителей, так как им показывали только голоса и изображения в монотонном порядке. Обеспокоенные такой ситуацией, владельцы телеканалов решили изменить ситуацию и пришли к выводу, что будет лучше если диктор тоже появится в эфире. Главным мотивом этого новаторства являлся тот факт, что диктор в кадре может передать новость более эмоционально чем за кадром. Это решение было действительно правильным, и она полностью оправдала себя. С каждым днём интерес населения к телевизионным новостным программам увеличивался, дикторы этих программ пользовались высокой популярностью среди населения.

Первым в мире появился на телеэкране в новостном выпуске в 1954 году уроженец США, парламентский корреспондент ВВС Е.Р. Томпсон. Затем были телефонные включения репортеров в прямой эфир с места события, а в дальнейшем появились и заранее подготовленные видеосюжеты. Со временем в выпусках теленовостей стали применяться нововведения, например: в 1992 году немецкий телеканал N-TV в своих выпусках начал использовать бегущую строку для осведомления зрителей прочими новостями, которые не озвучивались ведущими или озвучивались частично. В последующие годы стала внедряться компьютерная графика для визуального оформления новостной студии в кадре изображения, ведущие сидели за огромными столами затейливой формы, которые располагались в шикарно оформленных телестудиях. На заднем плане

вращались глобусы, одна картинка сменяла другую, эфир был перенасыщен объектами.

Потребовалось пять лет, чтобы создатели новостей пришли к мнению, что космические компьютерные декорации в новостной студии – не самая лучшая форма подачи новостной информации. Оформление информационно-новостных телестудий стало более простым и классическим. [1]

Современные новостные телестудии представляют из себя яркую, хорошо освещённую студию, где располагается большой стол для ведущих, с монитором в передней части, а также огромные мониторы позади ведущих шириной 4-5 метров и высотой 1,5-3 метров. В этих огромных мониторах показывают видеоролики, изображения, миниатюры, иллюстрации или просто заглавные тексты касательно тех событий, о которых ведут речи ведущие.

Говоря о самих телевизионных информационно-новостных программах современности, можно сказать, что они стали многогранными и делятся на несколько стилей. Выделяются три основных стиля, они: *классический, домашний и публицистический стиль*.

1. Классический стиль. Это информационно-новостная программа, которая придерживается формата новостей государственных телеканалов. В этом стиле новость подаётся довольно официально, ритмично, коротко и ясно. Главное внимание уделяется – событиям текущего дня. Строгое оформление студии, строгий стиль ведущего могут охарактеризовать специфику этого стиля подачи новостей. Данный стиль более выражен в новостных передачах «**Yangiliklar 24**» или «**Axborot 24**», «**Taxlilnoma**» на государственном телерадиоканале «**O'zbekiston 24**». Такие новостные программы как «**Davr**» на телерадиоканале «**Yoshlar**», «**Zamon**» на телеканале «**Sevimli**», «**Bu Kun**» на телеканале «**ZO'R TV**», «**Uzreport News**» на телеканале «**UzReport**» стараются также придерживаться к этому стилю.

2. Домашний стиль. Здесь совсем другой принцип подачи новостного материала. Новостная студия оформлена менее строго, ведущим необязательно сидеть за столом, они могут вести программу стоя или сидя на диване. Первым может подаваться сюжет интересный, необязательно неоперативный, но из серии «Все обсуждают в махалле». Ведущий держится вольно, говорит больше, может спокойно прокомментировать тот или иной новостной материал. Сюжеты длиннее, чем в первом варианте. Так работают в программе «**Markaziy Studiya**» на телеканале «**Mening Yurtim**».

3. Публицистический стиль. Здесь, особая подача новостей, где одно событие, один сюжет служит стержнем для всего выпуска новостей. Говоря точнее, именно он становится основой для интерактивной коммуникации со зрителями. Безусловно, сюжет сам по себе яркий, острый, интересный.

Вёрстка новостных программ на телевидении.

Верстка является одной из важнейших составляющих выпуска новостей, решающим этапом создания программы. «Это процесс, состоящий из отбора материалов и структурирования выпуска, то есть расстановки экранных сообщений в определённой последовательности» [2].

Каждый телеканал, любая телепередача стремятся удерживанию постоянных зрительских интересов, и в этом особом деле главным инструментом и хорошим помощником является верстка.

От чего зависит верстка информационно-новостной программы?

Н.В. Зверева считает, что вёрстка зависит от:

- Концепции и стиля программы;
- Политических и художественных предпочтений главного редактора (руководителя программы), согласованных с учредителями;
- От качества подготовленных сюжетов к эфиру;
- Оперативности подготовленного материала и возможности сыграть на опережение конкурентов;
- Драматизма события: стихийные бедствия, катастрофы, война, политические катаклизмы (новые назначения или снятия с должности, арест крупного олигарха или чиновника, принятие закона или указа) и т. д.;
- Субъективного фактора в лице бригады выпуска новостей, вкусов и предпочтений режиссера, редактора. Сегодня для одного выпуска новостей в среднем подготавливается около 10 -13 сюжетов. Формула первого сюжета – это важность и оперативность, умноженные на качество материала. Всегда важно, насколько хорошо это снято и прокомментировано. Однако все сюжеты программы не могут быть наивысшего качества, поэтому многие телеканалы выстраивают верстку своих новостных программ не по принципу «сверху вниз», от самого интересного и качественного к самому скучному и «слепленному на скорую руку», а по принципу «волны», то есть с пиками самых интересных материалов через определенные временные промежутки. Такими «пиковыми» сюжетами, к примеру, могут стать первый, четвертый, восьмой (или девятый), в зависимости от длины сюжетов и от их общего количества [3].

А также следует уделить особое внимание контенту новостной программы. Контент телепередач состоит из новостных информационных. Это могут быть:

политические, социальные, спортивные, криминальные, оперативные, климатические, технологические, развлекательные и др. типы новостей. Как принято, обычно государственные телеканалы в своих новостных выпусках показывают политические, социальные и спортивные новости в строгом государственном уровне. Ярким примером служит отечественный телеканал «**O'zbekiston 24**», где в основном освещаются государственно-общественные новости.

А коммерческие телеканалы в своих выпусках могут показывать новости более развлекательного характера, которые заманивают зрителя своей популярностью и остротой сюжета. На сегодняшний день, коммерческие телеканалы Узбекистана ведут конкуренцию в сфере новостных программ. Потому-что, именно собственная новостная служба является одним из главных достоинств телеканалов. И в свою очередь, наличие хорошей и популярной среди населения собственной новостной службы, гласит о хорошем рейтинге телеканала. Среди новостных программы коммерческих телеканалов Узбекистана, лидерами в этой области являются: «**Markaziy Studiya**», «**Zamon**», «**Bu Kun**» и «**Uzreport News**». «**Zamon**», «**Bu Kun**» и «**Uzreport News**» придерживаются классическому стилю подачи новостей. Классическая новостная студия, ведущие в строгих классических нарядах. Вёрстка начинается от местных новостей, дальше идут зарубежные новости и в конце спортивные новости.

А программа «**Markaziy Studiya**» придерживается иному стилю. Вместо привычных для нас больших столов, создатели предпочли диваны для ведущих. Двое ведущих сидя на диванах или стоя ведут программу. Здесь контент и вёрстка расставлены по-иному, преобладающее количество показываемых новостных сюжетов – местные “проблемы”. Программа также располагает несколькими рубриками. Ведущие не только повествуют о событиях, но и могут их комментировать и высказать своё мнение в форме разговора друг с другом.

Общенациональным движением “**Yuksalish**” изучалась популярность информационных программ телеканалов среди граждан. [4]

Первая шестёрка:

- 1 место – «**Markaziy Studiya**» на телеканале «**Mening Yurtim**»
- 2 место – «**Zamon**» на телеканале «**Sevimli**»
- 3 место – «**Axborot 24**» на телерадиоканале «**O'zbekiston 24**»
- 4 место – «**Bu Kun**» на телеканале «**ZO'R TV**»
- 5 место – «**Uzreport News**» на телеканале «**UzReport**»
- 6 место – «**Davr**» на телерадиоканале «**Yoshlar**»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Телевизионные новостные программы были и по-прежнему остаются одной из самых действенных, эффективных и социально важных форм передачи и распространения информации. Главная функция информационно-новостных программ -превращение фактической информации в новости о событиях. Достоверность, аргументированность, объективность и оперативность новостной информации, транслируемой на экраны телевизоров – незаменимый фактор получения доверия у зрителей. Новостные программы очень важны для деятельности телеканалов, так как они являются основным фактором успеха телевизионного эфира каждого телеканала. В наши дни новости стали неотъемлемой частью жизни как самих телеканалов, так и жизни телезрителей, которые получают достоверную и нужную информационную сводку через телевизионных новостей.

И следует отметить, что новость должна характеризоваться как нечто необычное и удивительное. Яркий пример этой мысли отражается в книге известного американского журналиста 20-го века Ф. М. О'Брайена «История “Сан”»:

“Если собака кусает человека, это не новость; новость – если человек кусает собаку”. [5]

Здесь говорится о том, что если собака укусила человека – то это обычное явление, такое случается часто. Но, а если человек умудрился укусить собаку – это дело необычное, это уже новость.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чарльз Л. Понсе де Леон – “Так Оно И Есть: История телевизионных новостей в Америке” Чикаго 2005
2. В. Цвик – “Телевизионная журналистика” Москва 2002, с. 141
3. Зверева Н.В. “Школа тележурналиста” Нижний Новгород 2009. – с 272.
4. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbek-telekanallari-reytingi-qaysi-kanal-nechanchi-urinda>
5. Ф. М. О'Брайен «История “Сан”» Нью-Йорк 1918, с 241